

TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING EVOLYUTSIYASI

Madaminova Mohimbonu

QDPI Ta'lim menejmenti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191867>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarning ta'lim muassasalarini boshqarishdagi ta'siri va afzalliklari o'rganilib, ushbu transformativ vositalarning rivojlanishi va kelajakdagi istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, xalqaro baholash, malaka oshirish, ta'lim sifati, uzluksiz kasbiy rivojlanish.

Abstract. This article examines the impact and benefits of pedagogical technologies in the management of educational institutions, and highlights the development and future prospects of these transformative tools.

Key words: pedagogical technology, international assessment, professional development, quality of education, continuous professional development.

So'nggi yillarda butun dunyo bo'ylab ta'lim muassasalarini samarali boshqarishda pedagogik texnologiyalarning integratsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu innovatsion vositalarning roli an'anaviy o'qitish usullaridan tashqariga chiqadi, ma'muriy jarayonlarga, muloqot strategiyalariga va umumiy akademik muvaffaqiyatga ta'sir qiladi. Pedagogik texnologiyalar o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun mo'ljallangan raqamli vositalar, dasturiy ta'minot va platformalarning keng doirasini o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar hamkorlikni, shaxsiylashtirilgan ta'limni va ta'lim sharoitida ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishni osonlashtiradi. Menejment sohasida pedagogik texnologiyalar boshqaruv vazifalarini inqilob qildi, jarayonlarni soddalashtirdi, samaradorlikni oshirdi va manfaatdor tomonlar o'rtasida yaxshi muloqotni ta'minladi.

Ta'lim muassasalarini boshqarishda pedagogik texnologiyalarni joriy etishning asosiy afzalliklaridan biri bu asosli qarorlar qabul qilish uchun ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish qobiliyatidir. Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS) va talabalar axborot tizimlari (SIS) yordamida ma'murlar o'quvchilarning ishlashi, davomati va xatti-harakatlarini kuzatishi mumkin, bu esa individual ta'lim ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash uchun faol choralar ko'rish imkonini beradi. Ma'lumotlarga asoslangan ushbu yondashuv hisobdorlik, shaffoflik va talabalar natijalarini oshiradi.

Bundan tashqari, pedagogik texnologiyalar o'qituvchilar, talabalar, ota-onalar va ma'murlar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik uchun innovatsion echimlarni taklif qiladi. Virtual sinflar, onlayn forumlar va xabar almashish platformalari real vaqt rejimida o'zaro aloqalar va fikr-mulohazalarni osonlashtiradi, maktab muhitida hamjamiyat va ishtirok tuyg'usini kuchaytiradi. Ushbu aloqa vositalaridan foydalangan holda, ta'lim muassasalari, hatto pandemiya yoki tabiiy ofatlar kabi qiyin paytlarda ham ta'limning uzluksizligini ta'minlashi mumkin.

Ta'lim muassasalarini boshqarishda pedagogik texnologiyalarning yana bir hal qiluvchi jihati shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini targ'ib qilishdir. Moslashuvchan ta'lim dasturlari, raqamli baholash va virtual repetitorlik xizmatlari individual ta'lim uslublari va tezligiga xizmat qiladi, o'quvchilarning avtonomiyasi va tushunchalarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini taklif qilish orqali ta'lim muassasalari talabalarning turli

ehtiyojlarini qondirishi va doimiy takomillashtirish va akademik mukammallik madaniyatini rivojlantirishi mumkin.

Oldinga qarab, ta'lim muassasalarini boshqarishda pedagogik texnologiyalarning kelajagi istiqbolli. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, o'qitish, o'rganish va ma'muriy amaliyotlarni yaxshilash imkoniyatlari ham o'zgaradi. Sun'iy intellekt, virtual haqiqat va ma'lumotlar tahlili ta'lim landshaftini o'zgartirish, yanada shaxsiylashtirilgan, chuqurroq va samarali ta'lim tajribasini taklif qilish uchun ulkan salohiyatga ega.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pedagogik texnologiyalar ta'lim muassasalarini boshqarishda, innovatsiyalar, samaradorlik va o'quvchilar muvaffaqiyatini ta'minlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Ushbu raqamli vositalar va platformalarni qo'llash orqali ta'lim rahbarlari o'qituvchilarni kuchaytirishi, talabalarni jalb qilishi va rivojlanayotgan ta'lim hamjamiyatini yaratishi mumkin. 21-asr ta'lim landshaftining murakkabliklarini kezar ekanmiz, pedagogik texnologiyalar integratsiyasi ta'lim kelajagini shakllantirishda va barcha manfaatdor tomonlar uchun ta'lim natijalarini maksimal darajada oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi 28.01.2022 yildagi PF-60-son Farmoni/[https://lex.uz/docs/5841063Qonunchilik ma'lumotlarimilliybazasi](https://lex.uz/docs/5841063Qonunchilik_ma'lumotlarimilliybazasi), 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-avgustdagi 476-sonli [qarori](#)
3. Афонин Ю. А., Жабин А. П., Панкратов А. С. А 94 Социальный менеджмент: Учебник. — М.: Изд-во МГУ, 2004.-320 с.
4. Маслова, В.М. Различные подходы к обучению и развитию персонала компании /В.М.Маслова //Дельта науки. – 2015 – № 2 – С. 10-16.
5. Shokirova, Rahmonova Manzura. "MANAGEMENT DIRECTIONS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT." Academia Repository 4.10 (2023): 259-263.
6. 6. Shokirova, R. M. (2023). MANAGEMENT DIRECTIONS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT. Academia Repository, 4(10), 259-263.
7. Saidova, X. R. "EFFECTIVENESS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Publishing House “Baltija Publishing” (2023).
8. Saidova, X. R. "MECHANISM FOR ATTRACTING STAFF TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 59-67.
9. Нурматова, Мафтуна. "Оила иқтисоди ва уни юритишга оид компетенциялар." Общество и инновации 2.11/S (2021): 323-329.
10. Nurmatova, M. (2021). Family economy: Sources of income and types of costs. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 11(11), 69-73.
11. Устаджалилова, Х. А. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: материалы, 43.

12. Ustadjalilova, K. (2022). IMPROVING THE MECHANISMS OF THE SYSTEM OF ADVANCED TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS USING ALTERNATIVE METHODS. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(8).
13. Ustadjalilova, X. (2023). PEDAGOGIK TADQIQOTLAR METODLARI VA STATISTIK GIPOTEZALARNING NAZARIY JIHATLARI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (6), 21-21.
14. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." *E Conference Zone*. 2022.
15. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.8 (2022).
16. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 269-273.